

Prescripción y abasto de medicamentos en el primer nivel de atención

Martha O. Ramírez-Ramírez,⁽¹⁾ Marco A. Zavala-González,⁽²⁾ Rafael A. Vivas-Pérez⁽³⁾

amorre88@hotmail.com

RESUMEN

El uso racional de los medicamentos es una parte esencial de la medicina, en ello se basa la restauración de la salud en la población, sin embargo, el uso irracional de medicamentos es un hecho predominante que se ha convertido ya en un problema de salud pública, dada sus implicaciones socioeconómicas además de las propias relacionadas con la salud-enfermedad, lo cual ha motivado el nacimiento de nuevas ramas de la medicina, la farmacoepidemiología entre estas. Dado que la mayor proporción de medicamentos se prescriben en el primer nivel de atención médica, toda vez que es en este nivel en el que se atiende a la mayor cantidad de población, se llevó a cabo una revisión del tema, en la que se exponen los antecedentes históricos que dieron origen a la farmacoepidemiología como ciencia médica, la situación actual de sus principales problemas de estudio: la prescripción y el abasto de medicamentos; así como un breve panorama de la situación actual de ambas cuestiones, en las unidades médicas de primer nivel que han sido reportadas por algunos autores nacionales. Al término, presentamos una discusión personal de los reportes analizados y sus respectivas conclusiones, invitando al lector a continuar aumentando su acervo respecto al tema.

Palabras claves: *Uso racional de medicamentos, prescripción de medicamentos, abastecimiento de medicamentos.*

SUMMARY

The rational use of the medications is an essential part of the medicine, in it is based it the restoration of the health on the population, however, the irrational use of medications is a predominant fact that has already become a problem of public,

given health its socioeconomic implications besides the own related with the health-illness, it has motivated it the birth of new branches of the medicine, the farmacoepidemiology among these. Since the biggest proportion of medications is prescribed in the first level of medical attention, all time that is in this level in which one assists to the biggest quantity in population, it was taken I finish a revision, in that the historical antecedents are exposed which you/they gave origin to the farmacoepidemiology like medical science, the current situation of their main study problems: the prescription and the supply of medications; as well as a brief perspective of the current situation of both questions in the medical units of first level that have been reported by some national authors. To the term, we present a personal discussion of the analyzed reports and their respective conclusions, inviting the reader to continue increasing their wealth regarding the topic.

Keywords: *use rational of medications, prescription of medications, supply of medications.*

INTRODUCCIÓN

Es importante mencionar todos los esfuerzos en el Sector Salud para atender las necesidades de las poblaciones y en especial de las más marginadas en el mundo, las cuales resultan inútiles sino se estudian los aspectos de los medicamentos, pues son de suma importancia en la prestación de los servicios de salud, ya que tienen un efecto directo sobre los costos de la atención médica. Tomando en consideración que los problemas de prescripción y de abastecimiento a los medicamentos constituyen un factor determinante en la cobertura y la calidad de la atención a la salud, además de que, parece configurarse como el aspecto con mayor incidencia para definir las brechas e inequidades

⁽¹⁾ Médica Cirujana, Pediatra, Maestra en Ciencias Médicas.

⁽²⁾ Médico Cirujano.

⁽³⁾ Coordinador Delegación de Investigación en Salud. Instituto Mexicano del Seguro Social. Delegación Estatal en Tabasco, México.

entre ricos y pobres.

Por lo que surgen programas prioritarios que proponen resolver la problemática en el abastecimiento adecuado de medicamentos esenciales en todos los niveles de atención médica, ya que el acceso a los medicamentos constituye la pieza final indispensable de la enorme cadena de la atención a la salud.

Por otro lado la prescripción de medicamentos es la forma de intervención en salud más frecuente en atención médica, no obstante, son escasos los estudios del patrón de prescripción en todos los niveles de atención médica. La intervención en salud es cualquier acción dirigida a reducir riesgos, tratar enfermedades, aliviar las consecuencias de la enfermedad y la incapacidad subsecuente. En la atención a la salud, en el campo clínico o en la administración de los servicios, la toma de decisiones esta intrínsecamente relacionada con la asignación de recursos y, por lo tanto, con el hecho implícito de valorar distintas alternativas y elegir entre ellas. Sin embargo, aún cuando el propósito principal de los servicios al cuidado de la salud es mejorar las condiciones de salud de la población, ninguna sociedad puede destinar los recursos suficientes para proveer de forma total los servicios sanitarios para atender todas las necesidades de salud.

En el X Congreso Catalán de Médicos y Biólogos (1997) se definió la salud como «la manera de vivir libre, responsable, solidaria y feliz. Es un bien-ser y no un bien-estar». De acuerdo a esta definición la salud es un derecho humano jurídicamente positivo; esto es, una responsabilidad ineludible e intransferible del Estado.¹ Si bien la salud así contextualizada no se reduce a medicamentos, resulta pertinente realizar algunas reflexiones sobre ellos.

DESARROLLO DEL TEMA

La salud y el acceso a los medicamentos son un derecho del hombre, acorde con el desarrollo de la sociedad, por razones de justicia distributiva. El Estado tiene la obligación moral y política de garantizar esto, y así llegar a la eficiencia en el uso de los medicamentos.

Desde finales del siglo XIX se inicia la producción de medicamentos en gran escala. Pero la verdadera explosión de la industria farmacéutica, tiene lugar a partir de la segunda mitad del pasado siglo. Este incremento ha permitido grandes avances en el tratamiento de enfermedades. A parte de los avances antes mencionados, existen problemas médico-terapéuticos y una escasez de conocimiento para el uso racional de los medicamentos por los pacientes.

Actualmente la industria farmacéutica a nivel mundial sólo es superada por el complejo industrial de producción de armas, esto conduce a intereses económicos importantes que repercuten en una problemática existente en los sistemas de salud. En el mundo circulan más de 100,000 productos farmacéuticos de marca, observándose una gran diferencia con lo propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2002, señalando 325 principios activos y 532 presentaciones farmacéuticas, las cuales son suficientes para enfrentar a la mayoría de las enfermedades en los diferentes países.²

Las empresas farmacéuticas a nivel mundial, continúan aumentando su facturación y su rentabilidad porque siguen subiendo los precios y sus costos de producción son ínfimos. Tienen elevadas ganancias económicas, inclusive con medicamentos de nueva creación, a los cuales no se les ha comprobado su eficacia y seguridad.³

La población adulta es la que más utiliza y más se beneficia de medicamentos nuevos. Pero los costos de los medicamentos están haciendo que la industria se enfrente con sus mejores clientes, que incluyen no sólo la población adulta sino también los empresarios, y los gobiernos estatales que compran una gran cantidad de medicina para la población indigente.⁴

Uno de los problemas mundiales que observamos es la baja disponibilidad de los medicamentos en la mayoría de los sistemas de salud. En los países pobres, enfrentan problemas para disponer de cantidades suficientes de medicamentos de buena calidad, en presentaciones adecuadas y al menor costo posible, así como para lograr su utilización en forma racional.

Un mercado oligopólico en producción y distribución, así como una política de total libertad de precios de medicamentos, derivaron que haya un incremento de personas que no consumen medicamentos en el mundo, porque no pueden pagarlos. De acuerdo al comportamiento de este mercado, las especialidades farmacéuticas cuentan por miles en el mundo, pero no equitativamente distribuidas, aproximadamente, el 80.9% de la población de los países menos favorecidos solo cuenta con el 18.8% del consumo farmacéutico mundial. En este sentido, se ha referido el abuso en la prescripción de antibióticos y otros medicamentos para el tratamiento de los problemas de salud que generan mayor demanda de los servicios médicos de atención primaria, es decir, para las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas. Otro factor de distorsión es el número de marcas registradas y el apoyo del Estado a estas empresas privadas.²⁻⁶

Cada año unos 40 millones de personas mueren en los países del sur, de los que un tercio corresponde a niños menores de 5 años. Diez millones se deben a infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas, tuberculosis o malaria. Todas ellas son fáciles de evitar con el acceso a los medicamentos seguros, baratos y que deberían ser fáciles de conseguir.⁷

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que el gasto en medicamentos forma parte de los componentes de los gastos catastróficos en salud, los cuales representan un riesgo de empobrecimiento para las familias a nivel mundial.⁸⁻¹⁰

El último reporte de la OMS sobre la situación mundial de los medicamentos indica que en el año 2000 los recursos asignados a la adquisición de medicamentos fueron de 440 mil millones de dólares. En los países en desarrollo, la adquisición de medicamentos representa 35% a 65% del egreso total en salud y ocupa el segundo lugar entre los gastos en salud, superado sólo por el pago a personal; en los hogares pobres, entre 60 y 90% del gasto en salud se destina a medicamentos.¹¹

El impacto del uso inapropiado puede reflejarse en la baja calidad de los tratamientos, con las consecuencias en términos de salud y calidad de vida de quienes reciben los medicamentos, desperdicio de recursos y aumento del costo de los tratamientos, elevación en la frecuencia de efectos indeseables (reacciones adversas y aumento de la resistencia a los medicamentos) y en las consecuencias sociales derivadas de una educación inapropiada a la comunidad (sobredemanda de medicamentos por parte de los pacientes). El ahorro que puede significar un mejoramiento de la prescripción de medicamentos es interesante, no sólo en el Sector Salud sino también a nivel individual, debido a la compra directa de los medicamentos por los pacientes.

No se ha garantizado un acceso razonable a la población de México a los productos del Cuadro Básico de Medicamentos (CBM). De hecho, la escasa información disponible habla de serios problemas de abastecimiento.¹¹⁻¹⁷ La encuesta Nacional de Salud en 1994, ofreció información acerca de los usuarios de los servicios de la Secretaría de Salud (SS), refieren como principal motivo por el cual no regresarían a hacer uso de estos servicios, la falta o la mala calidad de los medicamentos.¹³ Se han realizado investigaciones en el abastecimiento de medicamentos esenciales en unidades de primer nivel de atención, la primera se realizó en tres de las 8 jurisdicciones del Estado de Tamaulipas (1998), encontrando un abastecimiento del total de los medicamentos de un 32% a 84%,¹⁴ en la segunda se estudiaron 466 unidades, de 18 entidades federativas, encontrando que el abasto era

incompleto al encontrar únicamente 18 medicamentos de los 36 incluidos en el estudio (1996-1997).¹⁵ Lo que nos habla de un tema difícil de abordar, debido a que la atención primaria, esta orientada a variados y complejos problemas de salud, debiendo realizar un análisis del uso de medicamentos en esta área, para que nos permita entender mejor su impacto en la utilización adecuada de recursos para la salud, como en el costo institucional o social.^{14,15} La SS implanta las siguientes estrategias para dar solución a este problema: “La descentralización de los servicios de salud para la población no asegurada” y “El Programa de Medicamentos Intercambiables” desde 1998, y el del “Seguro Popular en el 2002.”^{15,16} En Tabasco (Junio-2004), se estudió medicamentos surtidos y el nivel de satisfacción en los derechohabientes y no derechohabientes del Seguro Popular, encontrando 80% en ambos, variables en los grupos estudiados.¹⁷

Por lo que se refiere al abastecimiento de medicamentos, éste depende de las siguientes participaciones: la primera es el área médica, que solicita los medicamentos (qué, cómo, cuándo y cuánto) a través de un análisis de morbilidad, estacionalidad, requerimientos históricos y características de la población, la cual se divide en: a) administración de consumos, donde se evalúa la prescripción de medicamentos y b) determinación de necesidades, a través de la ejecución de los sistemas de control desde la primera etapa de proceso solicitud-abasto, se sustenta en la importancia de mantener y controlar la disponibilidad del recurso, indica las dotaciones fijas, solicita con base a consumos reales y propiciar que el medicamento suficiente permanezca en los servicios del sistema de salud. La segunda le corresponde al área administrativa, quien realiza la compra, distribución y abastecimiento de los medicamentos, teniendo las siguientes fases: a) adquisición de los medicamentos, con vigilancia del control de calidad, del almacenamiento, del precio, de la fecha de caducidad, de licitaciones de los mismos y b) distribución de los medicamentos a las unidades médicas.¹⁴

No obstante muchas prácticas de utilización inadecuada no son advertidas, sino ante la agudización de las restricciones presupuestarias y el desabastecimiento de medicamentos. La necesidad de promover el uso racional de los medicamentos, sin embargo, no descansa sólo en razones económicas, sino sociales. Por lo anterior descrito una de las respuestas a nivel internacional para mejorar la accesibilidad a los medicamentos ha sido la propuesta del uso racional con el programa de los Medicamentos Esenciales, en 1977, realizando la Lista Modelo OMS, en la cual no se incluyen todos los medicamentos existentes sino sólo los que poseen una ratio coste/beneficio óptima. Este listado tiene como objetivo facilitar el acceso a los medicamentos a los más desfavorecidos, millones de personas que no pueden pagar los altos precios de los medicamentos de patente más modernos, producto de la

investigación más avanzada, ni tampoco tener acceso a ellos en condiciones de calidad y seguridad.¹⁸⁻²⁰

El contenido de este listado ha sido modificado de 208 a 325 principios activos, hasta el 2002. Los medicamentos se especifican con indicación de la denominación común internacional (DCI) o denominación genérica, como el nombre correcto de todos los medicamentos y es el de uso científico y académico. El principio activo es la parte principal de la especialidad farmacéutica y es responsable por la acción terapéutica de la misma. El Estado, asegura que los medicamentos genéricos cumplan los criterios de calidad de la droga original DCI.^{2,18}

Los medicamentos esenciales y de costos aceptables, permiten optimizar la prescripción médica y el uso de los fármacos haciendo más eficiente su utilización e impactando en el estado de salud de la población ambos factores permiten racionalizar el gasto en salud de los países y llegar a cubrir las necesidades terapéuticas de mayor número de personas. Debemos tener en cuenta que lo que convierte a un medicamento en un problema no son tanto sus riesgos farmacológicos inherentes, sino la prescripción realizada.¹⁹

En 1985, la OMS acordó la presente definición del uso racional en una conferencia internacional celebrada en Kenia: “Los pacientes reciben la medicación adecuada a su necesidad clínica, en la dosis correspondientes con sus requerimientos individuales, por un periodo adecuado de tiempo, y al menor costo para él y su comunidad.”¹⁹ Actualmente una prescripción adecuada de medicamentos, es cuando un médico bien informado, al hacer uso de su mejor criterio, define el problema, especifica el objetivo terapéutico, realiza la utilización adecuada del CBM con relación a la guía diagnóstico-terapéutica de cada padecimiento en particular de manera que los medicamentos sean prescritos por tiempo, dosis individualizados a cada paciente, con información, instrucciones y advertencia al enfermo sobre sus medicamentos, supervisando el tratamiento, utilizando únicamente medicamentos de eficacia y seguridad previamente demostrados de acuerdo al método científico, buscando siempre optimizar los recursos institucionales sin detrimento de la calidad. Del mismo modo intervienen la dispensación del medicamento correcto en relación al prescriptor y cumpliendo con todas las normas de conservación y almacenamiento, y el consumo del paciente de un medicamento prescrito (no automedicado) y bien informado.²⁰

Ante la importancia de la prescripción médica es necesario que se realice un monitoreo de la calidad de la prescripción y el uso de medicamentos, lo cual es una tarea esencial de cualquier institución asistencial de salud. La utilización de

medicamentos es la tecnología médica más frecuentemente usada en el mundo, pero también la menos controlada y la peor evaluada.² Para la evaluación del uso racional de medicamentos, habría que supervisar regularmente el recetado, el surtimiento de los medicamentos y el uso por los pacientes, determinando la problemática del uso irracional de los mismos (tipo, magnitud y factores que lo desencadenan), para poder así elegir estrategias adecuadas, eficaces y factibles, que tengan sustento científico para evaluar su impacto ante el problema encontrado.

Todas estas consideraciones justifican la necesidad de disponer de métodos científicos que nos permitan dar respuesta a la problemática descrita. En estos diseños hay dos puntos de vista fundamentales que deben ser considerados: el de la farmacoepidemiología y el de los Estudios de la Utilización de Medicamentos (EUM), los cuales tienen que ver fundamentalmente con el comportamiento humano.

Recientemente se incorpora a la evaluación de los actos médicos que desencadenan la prescripción de medicamento la Farmacoepidemiología, la cual tiene como objetivo el uso racional de los medicamentos, con la investigación de los efectos benéficos o adversos de los medicamentos en estudios poblacionales. Dicho de otra manera: la aplicación de los métodos de la Epidemiología al EUM en grandes poblaciones. Además tiene como principales áreas de acción: el uso racional de los medicamentos, la correcta prescripción de medicamentos, el uso de medicamentos (eficaces, seguros, de bajo costo y convenientes), la farmacodivulgación y la farmacovigilancia. Dada la necesidad de prescripción de medicamentos en todos los niveles de atención médica, las actividades de la Farmacoepidemiología se desarrollan en todos ellos, en este caso, nos enfocaremos a la atención primaria, dado que este nivel es la piedra angular en la atención médica de la población, por ser el nivel en el que se maneja la mayor proporción de enfermos y por lo tanto en el que se requiere mayor inversión en cuanto a adquisición de medicamentos, y por ende mayor supervisión en la calidad de la prescripción de los mismos y en los procesos implícitos en el ciclo de abasto.^{21,22}

Según la OMS, los EUM son un método básico que analiza “la comercialización, distribución, prescripción y uso de medicamentos por una sociedad, con acento especial en las consecuencias médicas, sociales y económicas resultantes”.

Teniendo como objetivo principal, conseguir una práctica terapéutica óptima (descripción, valoración, intervención). Cada vez más, los EUM se consideran una herramienta esencial en los servicios de asistencia farmacéutica, por la resaltada importancia de los medicamentos.²²

Hasta la fecha existen varios métodos establecidos para medir el tipo y grado de uso racional de medicamentos. Pueden utilizarse datos de consumo de medicamentos utilizados para identificar cuales son los medicamentos caros con menor eficacia, o para comparar el consumo real con el consumo esperado (a partir de los datos de morbilidad). Uno de los métodos más populares para identificar las necesidades de medicamentos es la Dosis Diaria Definida (DDD), la cual es ampliamente utilizado para comparar el consumo de medicamentos en distintas instituciones, regiones y países, como en Cuba, Argentina, Perú, África y algunas instituciones de salud de México, por mencionar algunos de los más destacados.²⁰⁻²² Ante esta problemática, se han propuesto múltiples criterios de evaluación del uso de medicamentos como los emitidos por los Sistemas de Salud de Inglaterra, Escocia, Australia, e Indonesia, sin embargo, los indicadores propuestos por la OMS para el uso de medicamentos en 1993, hasta su última revisión y actualización en 2006 se han mantenido en vigor sin cambios sustanciales, por lo que son los de mayor difusión y por ende, son los empleados con mayor frecuencia para identificar los problemas generales de la calidad de la prescripción y de la atención en unidades médicas, variando el uso de los indicadores empleados por cada sistema de salud con base en las características del sistema de salud y lo que se quiera investigar; a continuación se describen.²⁰

1. **INDICADORES DE RECETADO:** Número medio de medicamentos recetas por consulta de paciente, porcentaje de medicamentos, recetas por su nombre genérico, porcentaje de consultas en las que se ha recetado un antibiótico, porcentaje de consultas en las que se ha recetado una inyección, porcentaje de medicamentos recetados de la lista o formulario de medicamentos esenciales.
2. **INDICADORES DE ATENCIÓN AL PACIENTE:** Duración media de la consulta, tiempo medio que se tarda en dispensar un medicamento, porcentaje de medicamentos dispensados de hecho, porcentaje de medicamentos con las etiquetas correctas, porcentaje de pacientes que conocen la dosis correcta.
3. **INDICADORES DE ESTABLECIMIENTO:** disponibilidad de una lista o formulario de medicamentos esenciales para el personal sanitario, disponibilidad de directrices clínicas: Protocolos, guías, boletines informativos, etc., porcentaje de medicamentos clave disponibles.
4. **INDICADORES COMPLEMENTARIOS DEL USO DE MEDICAMENTOS:** Costo medio de medicamentos por consulta, porcentaje de recetas de acuerdo con directrices clínicas (calidad de la prescripción).

Los factores subyacentes al uso racional de los medicamentos son atribuibles a quien prescribe, a quien dispensa y a los pacientes. A continuación se describen algunos factores.²²⁻²⁷

La prescripción médica la realizan los médicos, quienes obtienen el fundamento teórico en la licenciatura y en el postgrado, posteriormente con educación médica continua, con deficiencias, debido a que el uso racional de medicamentos no era un tema primordial.²⁸ Se reconoce actualmente que la enseñanza médica tradicional se centra demasiado en que el estudiante, acumule conocimientos sin tener una habilidad de evaluar con sentido crítico cualquier nuevo medicamento que aparezca en el futuro. Cuando los estudiantes entran al medio hospitalario, ven a sus maestros dar tratamientos rutinarios sin un sostén científico y se apropian de estos conocimientos, usándolos en su práctica diaria, sin tener un criterio propio. Lo que conlleva a una baja capacidad resolutive aunado a otros factores, como la rigidez de los sistemas de salud, las deficiencias en actualización de los sistemas de evaluación y la falta de recursos económicos.¹³⁻¹⁴ Por lo que es muy importante en las universidades y en el sector salud tener un fundamento teórico de este tema tan relevante y así fomentar la prescripción razonada de los medicamentos.^{11,29}

Es bien sabido, que no es sólo el prescriptor el responsable de que se haga un uso racional, las grandes empresas farmacéutica realizan actividades de mercadeo dirigidas a dispensadores y consumidores, un mercado no ético orientado al cambio de medicamentos ya existentes, por las de nuevas producciones, con escasa eficacia y seguridad probada con respecto a los que están en el mercado del mismo grupo farmacológico. Además, la necesaria y constante preparación académica y conocimiento especializado pueden ser influidos por la difusión de esta industria.^{23,29} Esto último se ha documentado en países que van incorporando nuevos fármacos a su arsenal terapéutico, en los que la influencia de la industria en los patrones de prescripción es notoria en ciertos médicos especialistas, como en el caso de la ginecología. Entre las principales fuentes de información de los médicos mexicanos, para tomar la decisión de prescribir terapia hormonal de sustitución en la menopausia, están los representantes médicos de la industria.³⁰ En países como Guatemala se describe al representante farmacéutico, como factor decisivo en la prescripción médica privada.³¹ Esto es importante de señalar, ya que los médicos que trabajan en las instituciones, muchas veces también practican la medicina privada y, por lo tanto, trasladan su conducta prescriptiva a las instituciones de salud.

Si bien se ha señalado la formación científica de los médicos como una de las variables que influyen en la conducta de la

prescripción, también se cuenta con evidencias respecto a otras variables que pueden contrabalancear esta influencia, como son la presión de los familiares del paciente para obtener una prescripción; la necesidad de los médicos por satisfacer las expectativas de sus pacientes; la influencia de factores institucionales, tales como normas, programas o disponibilidad de medicamentos, la antigüedad de la matrícula profesional de los prescriptores, quien prescriba ya sea un médico general o especialista, entre otros. Igualmente los prescriptores reciben premios, comisiones por sus prescripciones o tienen interés porque medicamentos de una línea específica sean dispensados.^{24,26,29}

De esta forma, es frecuente que los médicos se encuentren ante la disyuntiva de prescribir y así satisfacer las expectativas de los pacientes o la demanda de sus familiares aunque, médicamente, no se encuentre justificada la prescripción de las normas o determinados programas de prescripción, haciendo uso de medicamentos inseguros y obsoletos, entre otros.^{25,29}

Asimismo la OMS en 1997, afirma que el internet “puede representar un peligro para la salud pública así como, riesgos para los individuos, particularmente respecto a información engañosa o de productos fraudulentos y falta de asesoría a los consumidores”, también muestra una preocupación acerca de la posibilidad de un “incontrolado comercio sin fronteras de medicamentos o limitaciones fraudulentas que pueden no haber sido evaluados, aprobados, o que pueden ser inseguros, ineficaces o usados inapropiadamente.”²³

En el Contexto institucional, la calidad de la prescripción se ve afectada por las condiciones de trabajo en las que se desenvuelve el médico, como el breve tiempo que se dispone para cada paciente, carencia de política institucional sobre uso racional (CBM, comité) y problemas financieros. Otro punto relevante es el ciclo de abastecimiento, pues depende de cómo se realice, nos suministrará los medicamentos prescritos por el médico.^{13-14, 25,29}

Por otra parte el mercadeo y la regulación de los medicamentos, influye en la oferta de esto con calidad incierta, predominando los de marca comercial en lugar de nombres genéricos; existencia de promoción engañosa, sin apoyar la promoción de medicamentos esenciales, la no regulación o falta de implementación de la misma sobre prescripción-dispensación.

La población también es responsable del uso racional de los medicamentos, ya que como se ha mencionado es el determinante final del uso de los medicamentos, por lo que su actitud decide el buen uso de ellos. Asimismo el uso racional de medicamentos será por la escasa o inadecuada

información que se le haya proporcionado, en los problemas de acceso a servicios de salud, la automedicación o por una prescripción médica deficiente.^{23,25,26,28}

Otro punto primordial en la población, es su cumplimiento al tratamiento, el cual se ha visto en un 50%, aunque puede tener una amplia variación. Es difícil identificar a los pacientes con riesgo de no cumplir el tratamiento prescrito, sintetizando a continuación los posibles determinantes: tipo de enfermedad (aguda o crónica), la edad del usuario (incremento en mayores de 60 años), el pronóstico o gravedad de la misma, ciertas características de los pacientes (estado socioeconómico para adquirir los medicamentos prescritos, conocimiento de su enfermedad y su tratamiento), el esquema terapéutico prescrito (forma de presentación de los medicamentos, vía de administración, dosis, intervalo de dosis, duración del tratamiento), la relación médico-paciente (grado de comunicación personal, información por el médico y comprensión del paciente acerca de su enfermedad y su tratamiento), las características de la institución que presta el servicio (existencia de acciones de educación para la salud, otorgamiento de medicamentos sin costo) y satisfacción con la atención recibida.^{13,28}

Mundialmente se ve que las causas de muerte en la población están relacionados con los estilos de vida: afecciones cardiovasculares, cáncer, enfermedades cerebrovasculares y los accidentes. Igualmente los cambios mundiales existentes generan riesgos para la salud de la humanidad, como ejemplo esta la polución industrial, la cual es fuente de enfermedades alérgicas e intoxicaciones; otros puntos de relevancia son la sobrealimentación y el sedentarismo de las sociedades ricas, con un incremento en los riesgos por obesidad, dislipidemias y diabetes; la soledad, inseguridad e incremento del ritmo de la vida cotidiana, en las grandes ciudades, producen estrés y conducen a conductas francamente psicopatológicas. De ahí que hagamos una reflexión previa antes de imponer una terapéutica farmacológica a pacientes con afecciones que requieren más una modificación del estilo de vida, que un tratamiento medicamentoso. Las terapéuticas no farmacológicas tienen que constituir una filosofía de trabajo de los prescriptores y debe divulgarse al público como parte de la cultura sobre la autoresponsabilidad de la protección de la salud en general y de los peligros y beneficios del uso de los medicamentos en particular.²

Aunque aún hay muchos aspectos que no están suficientemente establecidos sobre este tema y no existen muchas fuentes que permitan profundizar sobre el mismo, a continuación se presenta un resumen de las políticas fundamentales, las estrategias y las intervenciones para la promoción del uso racional de los medicamentos, sugeridas

por la OMS (2002):1) Un organismo nacional multidisciplinario autorizado para la coordinación de políticas de uso de medicamentos. 2) Directrices clínicas. 3) Lista de medicamentos esenciales basada en los tratamientos elegidos. 4) Comités para medicamentos y terapéutica en distritos y hospitales. 5) Cursos de farmacoterapia basada en problemas concretos en los programas de estudios universitarios. 6) Educación médica continua como requisito para el desempeño de la profesión. 7) Supervisión, auditoría y opiniones/comentarios. 8) Información independiente sobre medicinas. 9) Educación al público sobre medicinas. 10) Rechazo de incentivos financieros con efectos negativos. 11) Regulación adecuada y su aplicación. 12) Suficiente gasto público para garantizar la disponibilidad de medicinas y personal.²⁰

A nivel mundial se han realizado estudios de intervención para mejorar del uso racional de medicamentos, tanto en el área administrativa como en lo educativo. Algunos estudios realizados en México sugieren agrupar estas estrategias en tres categorías: 1) enfoques educativos que buscan informar o persuadir a los prescriptores y pacientes a modificar el uso de los medicamentos, 2) enfoque gerenciales que estructuran o guían las decisiones por medio de procesos específicos y formularios, 3) enfoques regulatorios que restringen las decisiones permisibles a través de límites absolutos sobre el abastecimiento de medicamentos.^{28,32}

Tomando en cuenta que la prescripción es un proceso variable y complejo, las intervenciones que han demostrado ser más efectivas son las que combinan diferentes aspectos de las tres categorías. Pues en materia de equidad, es evidente que lograr el acceso a medicamentos es fundamental para abatir los rezagos que aún afectan a México en materia de salud. A continuación se describen algunas estrategias educativas, gerenciales y regulatorias de las instituciones prestadoras de servicios de salud.

En estrategias educativas, se mencionan las siguientes: cambios en la currícula de los médicos prescriptores, empleo de metodologías innovadoras en la enseñanza, manejo y evaluación de fuentes de información en farmacología, centros de información sobre medicamentos, educación continua, investigación sobre utilización de medicamentos y la elaboración de guías o directrices terapéuticas.

Las estrategias gerenciales se dirigen a la selección, procuración y distribución de medicamentos (lista de medicamentos, revisión de utilización de medicamentos y retroinformación, comités de medicamentos en el hospital y a nivel regional), a la prescripción y al abastecimiento (recetas estructuradas, guías clínicas-diagnósticas-terapéuticas estándar, envases con tratamientos completos)

y a aspectos financieros (ajustes de presiones, presupuesto per cápita).

Las estrategias regulatorias incluyen el registro de medicamentos, listas limitadas de medicamentos así como las restricciones a la prescripción y el abastecimiento.^{28,32-36}

DISCUSIÓN

Los medicamentos son parte esencial en la preservación y restitución de la salud, que por definición es el bien máximo del individuo. Ante la evidencia, es innegable que existan déficits importantes en la calidad de la prescripción de los mismos, y por consiguiente en la recuperación del individuo que requiere de atención médica, además de las repercusiones correspondientes en los sistemas nacionales de salud, que son quienes abastecen de medicamentos a las unidades de atención médica de todos los niveles. Esta bien estudiada la problemática en la prescripción de medicamentos siendo uno de los principales problemas de salud pública en la actualidad a grado tal, que se ha desarrollado una rama de las ciencias médicas para el estudio de los fenómenos implícitos en la indicación de un medicamento y el proceso que se lleva a cabo para su abastecimiento, la Farmacoepidemiología. Con el desarrollo de esta ciencia relativamente joven, han surgido múltiples estudios orientados a la creación de indicadores para la evaluación de la prescripción y abasto de medicamentos, al mismo tiempo que otros estudiosos de la materia se han dedicado a la identificación de factores determinantes para ambos procesos, sin embargo, por ser una ciencia joven, aún con la existencia de indicadores emitidos por organismos internacionales, aún no existe consenso en cuanto a cual debe ser, el de aplicación general, debido a las divergentes características de los sistemas nacionales de salud en el mundo.

México, no es la excepción en cuanto a problemas de prescripción y abasto de medicamentos, todas las instituciones del Sistema Mexicano de Salud tienen problemas en estas áreas, si bien los déficit de prescripción y abasto no son los principales problemas a los que se enfrentan los distintos niveles de atención médica, teniendo en consideración las principales causas de morbilidad y mortalidad, son un factor determinante en el camino que tomará su lucha por la preservación y recuperación de la salud. Además de lo anterior, el abasto más que la prescripción de los medicamentos, significa en el mayor número de casos uno de los determinantes de la satisfacción del usuario, lo que la convierte en una de las áreas más demandantes de recursos financieros para el Estado, toda vez que es el Estado el responsable de garantizar el derecho

a la salud de su población y por tanto del fácil acceso a los medicamentos. Ante este hecho de importancia política, social y económica, se han propuesto múltiples estrategias para corregir los problemas detectados en los distintos niveles de atención médica, recordamos las educativas, gerenciales y regulatorias, sin embargo, el problema es complejo y difícil de explicar en términos sencillos, por lo que pese a la aplicación de distintas variantes de estas estrategias, no se ha logrado resolver en su totalidad ninguno de estos problemas, este hecho, es de especial interés en la atención primaria a la salud, dado que la principal inversión en este nivel le corresponde a los medicamentos, toda vez que en el 2do y 3er nivel le corresponde a la capacitación, infraestructura y tecnología. En resumen, hace falta mucho por hacer en el campo de la farmacoepidemiología en todos los niveles, en todos los países, por lo que se requiere enfatizar en la importancia de estos problemas.

CONCLUSIÓN

Ante la problemática existente, la cual ha sido brevemente expuesta, hacemos constar la baja disponibilidad de medicamentos, la prescripción irracional, y el interés lucrativo de la industria farmacéutica, se ha intentado desarrollar estrategias para solucionar estos problemas, para dar una atención médica de mejor calidad a la población, con medicamentos de buena calidad, eficaces, seguros y haciendo un uso racional de los mismos. Sin embargo, estos problemas tienen múltiples implicaciones éticas, legales, sociales, económicas y educativas, por lo que proponer medidas simples que se enfoquen a la solución de uno de los múltiples aspectos del problema no incide de ninguna manera en el problema. Se deben formar a nivel local y nacional grupos de trabajo cuyo único propósito sea el analizar el grave problema de la calidad de la prescripción y proponer medidas integrales para darle solución, no obstante, aún no conocemos las entrañas de este problema en nuestro país, por lo que como primer paso, se deben realizar investigaciones en el campo de la farmacoepidemiología que nos permitan identificar cual es el origen de la prescripción deficiente en nuestra nación, los factores implicados en la perpetuación del problema, así como la difusión de las medidas impuestas en distintas entidades que han tenido éxito en la resolución de cualquiera de los problemas de estudio de la farmacoepidemiología que permitan su reproducción en otras entidades y mejorar de manera integral y continua el proceso.

Tenemos que poner en tela juicio lo siguiente: ¿lograr un abastecimiento del 100% de los medicamentos en cualquier nivel de atención médica, es un hecho prudente cuando la prescripción que se realiza es predominantemente irracional?, la respuesta es “no”, pues la realización de esto, constituye

una sangría a los recursos financieros de las instituciones de salud, lo cual tiene graves consecuencias en la economía y la salud de la población, mejorar la prescripción es un problema prioritario por sobre el abasto de los medicamentos.

REFERENCIAS

1. Gracia D. Primum non nocere. El principio de no maleficencia como fundamento de la ética médica. Madrid: Real Academia de Medicina. 1990.
2. Perez-Peña J. Eficiencia en el uso de los medicamentos. Rev Cubana Farm 2003; 37(1).
3. Ética y medicamentos. Boletines FÁrmacos. 2002; 5(3). [serie en Internet]. [citada 2005 Mar 3]. Disponible en: www.boletinfarmacos.org/072002/etica_y_medicamentos.htm.
4. OMS. Criterios éticos para la promoción de medicamentos de Organización Mundial de la Salud. Ginebra: OMS 1988.
5. Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Medicina Antropológica (SAMA), 29 de marzo de 2002.
6. OPS. Índice de inequidad. Argentina: OPS 2003. [serie en Internet]. [citada 2005 Mar 3]. Disponible en: www.ops.org.ar/Fuentesinfo/PublicacArg/Equidad/mortalidad.htm (2003).
7. Desojo A. el derecho al acceso a los medicamentos esenciales. Centro de Colaboraciones Solidarios, Nov. 2001.
8. OMS. Background documental for the 31st World Health Assembly. Ginebra: OMS 1978; (A/31 technical discussions/ 1).
9. Fundación Mexicana para la Salud. Gastos catastróficos de Salud en México: Valoración de su justicia y opciones para el seguro de salud universal. Centro de análisis social y económico en salud. 2002.
10. Quintana J, Morell M, Rubio L. Prescripción razonada de medicamentos. FMC. Feb 2000 7(2):116
11. Izázola C. Escuelas y facultades de medicina, oportunidades para mejorar la prescripción de medicamentos. Rev Med Inst Mex Seguro Soc 2006; 44(2):139-146.
12. Romero M. Análisis del comportamiento de la dotación fija de medicamentos con base en indicadores institucionales. Rev Enferm 2003; 11 (1):25-28.
13. Leyva R, Ertviti J, Kageyama M, Arredondo A. Prescripción, acceso y gasto en medicamentos entre usuarios de servicios de salud en México. Salud Pública Mex 1998; 40 (1): 1-8.
14. Reséndez C, Garrido F, Gómez-Dantés O. Disponibilidad de medicamentos esenciales en unidades de primer nivel de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, México. Salud Pública Mex 2000; 42(4):298-308.
15. Gómez-Dantés O, Garrido-Latorre F, Tirado-Gómez L, Ramírez D, Macías C. Abastecimiento de medicamentos en unidades de primer nivel de atención de la Secretaría de Salud en México. Salud Pública Méx 2001; 43(3):224-232.

16. Hernández-Márquez B, Mier y Terán-Suárez J, Santos-Padrón H, Martínez-Pérez L. Evaluación Económica del Seguro Popular de Salud en Tabasco. *Salud en Tabasco* 2005; 11(1-2):320-326.
17. Santos H, Mier J, Martínez C, Aguilar S. Satisfacción por surtimiento de recetas de usuarios y no usuarios del Seguro Popular en Tabasco. *Salud en Tabasco* 2005; 11 (1-2):327-332.
18. OMS. Selección de medicamentos esenciales. Programa de acción sobre medicamentos de la OMS. Ginebra: OMS 2002.
19. OMS. Estrategia revisada en materia de medicamentos. Ginebra: OMS 2001.
20. OMS. Promoción del uso racional de medicamentos: componentes centrales. Programa de acción sobre medicamentos de la OMS. Ginebra: OMS 2002.
21. Pérez R. Farmacoepidemiología. [serie en Internet]. [citada 2007 Ene 27]. Disponible en: www.monografias.com/trabajos12/farmacoe/farmacoe.shtml.
22. Cires M. Capítulo 5. Estudios de utilización de medicamentos. [serie en Internet]. [citada 2007 Ene 27]. Disponible en: www.cdf.sld.cu/Capítulo-5.htm-39k.
23. García-Milián AJ, Delgado-Martínez I. Promoción racional de medicamentos, una necesidad de estos tiempos. *Rev Cubana Farm* 2003;37(1):34-7.
24. García-Milián AJ, Delgado-Martínez I, Lara-Bastanzuri C. Estrategia para lograr un uso racional de los medicamentos. *Rev Cubana Med Gen Integr* 2003; 19 (2).
25. Bernztein R. Uso Racional de medicamentos. Atención Primaria de la salud, *Boletín PROAPS-REMEDIAN* 2003; 2:2-3.
26. Malgor LA, Valsecia ME, Aguirre J, Espindola JH, Morales SD, Brunel E. Estudios de Utilización de medicamentos en la seguridad social de corrientes, Argentina. *Fármacos* 1998;1(2):34-43.
27. Casas-Gross S, Gross-Fernández M, Malo de Molina RR, Alvarez-González RM, Sánchez-Guillaume JL. Prescripción de medicamentos antihipertensivos en un área de salud. *MEDISAN* 2002; 6 (2):18-22.
28. Guiscafré H, Reyes H, Pérez R, Juárez N. La importancia de la educación médica continua para fomentar la prescripción apropiada en médicos de atención primaria. *Fármacos* 1998; 1(2).
29. Maldonado F, Llanos-Zavalaga F, Mayca J. Uso y prescripción de medicamentos antimicrobianos en el Hospital de apoyo de la Merced-Perú. *Rev Peru Med Exp Salud Publica* 2002;19 (4):181-185
30. Torres L, Canales J. Análisis de la prescripción y gasto de medicamentos en gineco-obstetricia en unidades médicas del noroccidente del IMSS. *Ginecol Obstet Mex* 2006;74:410-7
31. Flores E. Influencia del representante farmacéutico en la prescripción médica privada. Facultad de Ciencias Médicas de Guatemala, Marzo 1993.
32. Hogerzeil H. Promoción de la prescripción racional: una perspectiva internacional. Programa de Acción sobre medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Ginebra: OMS 2002.
33. Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Propuesta de la semFYC para una Actuación integral en política de fármacos. España: semFYC 2004.
34. Ministerio de Salud. Manual de Buenas Prácticas de Prescripción. Lima: MINSAL 2004.
35. Reyes MH. Introducción a las guías clínicas. *Rev Med Inst Mex Seg Soc* 2003;41 (supl):S1-S2..rm
36. Baoz V. La calidad de la prescripción de medicamentos. *Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud España* 1999; 23(2):45-54.